

ISSN 3085-8097

CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO: UMA REVISÃO DA INCIDÊNCIA, PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO PRECOCE

Head and neck cancer: a review of incidence, epidemiological profile, and challenges in early diagnosis

Volume I
Número I
Jan-Jun 2025

REVISÃO DE LITERATURA

Guilherme Rodrigues Marinho¹

Isadora Ribeiro Lino²

Gabrielly Cunha Amaral²

Victoria Caroline Alves da Mata²

Hemilly Domiense Andrade²

Rayanne Gomes e Moraes³

Laura Martins Lima³

Gabriel Silva Rezende Freitas³

1-Acadêmico do Curso de Graduação em Odontologia Centro Universitário FacUnicamps, Goiânia (GO), Brasil.

2-Acadêmico(a) do Curso de Graduação em Odontologia da Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia (GO), Brasil.

3-Acadêmico(a) do Curso de Graduação em Odontologia do Centro Universitário de Goiatuba (UniCerrado), Goiatuba (GO), Brasil.

RESUMO

Introdução: O câncer de cabeça e pescoço (CCP) representa a quinta neoplasia mais frequente no mundo, sendo caracterizado, em sua maioria, pelo carcinoma de células escamosas. Apresenta forte associação com fatores como tabagismo, etilismo, infecção por HPV, higiene bucal precária, fatores genéticos e deficiências nutricionais. Seu impacto na qualidade de vida dos pacientes é significativo, especialmente por comprometer funções vitais como fala, deglutição e estética facial. **Objetivo:** Revisar a literatura científica sobre os principais tipos de câncer de cabeça e pescoço no Brasil, sua incidência na população e destacar o papel do cirurgião-dentista no diagnóstico precoce dessas lesões. **Metodologia:** Trata-se de um estudo exploratório por meio de revisão de literatura. A busca foi realizada nas bases de dados PubMed, LILACS e SciELO, utilizando descritores relacionados ao câncer de cabeça e pescoço. Após a triagem e aplicação de critérios de inclusão e exclusão, sete artigos foram selecionados para análise. **Resultados:** A literatura aponta o carcinoma de células escamosas como o tipo mais prevalente, especialmente em cavidade oral e laringe. Homens acima dos 50 anos, fumantes e etilistas, são os mais acometidos. Há tendência crescente entre mulheres. **Discussão:** A atuação do cirurgião-dentista é fundamental para a identificação precoce de lesões. No entanto, barreiras como a falta de capacitação, ausência de campanhas educativas e limitações do SUS dificultam o diagnóstico precoce. **Conclusão:** O diagnóstico precoce é essencial para melhorar o prognóstico do CCP. A valorização da Odontologia, aliada à formação adequada e políticas públicas, é fundamental para a redução da morbimortalidade associada à doença.

Palavras-chave: Câncer Bucal; Diagnóstico Precoce; Atenção Primária a Saúde

Autor de Correspondência

Guilherme Rodrigues Marinho

guilhermerodrimarinho@gmail.com

ABSTRACT **Introduction:** Head and neck cancer (HNC) represents the fifth most frequent neoplasm worldwide, being mostly characterized by squamous cell carcinoma. It is strongly associated with factors such as smoking, alcohol consumption, HPV infection, poor oral hygiene, genetic factors, and nutritional deficiencies. Its impact on patients' quality of life is significant, especially due to impairment of vital functions such as speech, swallowing, and facial aesthetics. **Objective:** To review the scientific literature on the main types of head and neck cancer in Brazil, their incidence in the population, and to highlight the role of the dentist in the early diagnosis of these lesions. **Methods:** This is an exploratory study through literature review. The search was conducted in the PubMed, LILACS, and SciELO databases using descriptors related to head and neck cancer. After screening and applying inclusion and exclusion criteria, seven articles were selected for analysis. **Results:** The literature points to squamous cell carcinoma as the most prevalent type, especially in the oral cavity and larynx. Men over 50 years old, smokers and alcohol consumers, are the most affected. There is a rising trend among women. **Discussion:** The dentist's role is fundamental for the early identification of lesions. However, barriers such as lack of training, absence of educational campaigns, and limitations of the public health system hinder early diagnosis. **Conclusion:** Early diagnosis is essential to improve the prognosis of HNC. The appreciation of Dentistry, combined with adequate training and public policies, is crucial to reduce morbidity and mortality associated with the disease.

Keywords: Mouth Neoplasms; Early Diagnosis; Primary Health Care

INTRODUÇÃO

O câncer, termo amplamente utilizado para designar tumores malignos, caracteriza-se pela capacidade das células de se multiplicarem de forma descontrolada, invadirem tecidos adjacentes, atingirem vasos sanguíneos e linfáticos, e metastatizarem para órgãos distantes. Sua nomenclatura varia conforme a histogênese e a histopatologia: tumores benignos recebem o sufixo “oma” — como lipomas, condromas e adenomas — enquanto os malignos são denominados conforme sua origem embrionária, como carcinomas (tecidos epiteliais), adenocarcinomas (tecido glandular), sarcomas (tecidos conjuntivos ou mesenquimais) e blastomas (origem em células blásticas) (NEVILLE, 2016).

Na odontologia, os campos de atuação têm se expandido significativamente, especialmente com o avanço da cirurgia de cabeça e pescoço, que, em parceria com equipes multiprofissionais, se dedica ao tratamento de tumores benignos e malignos da face e pescoço — excetuando-se os intracranianos. Apesar de os tumores malignos apresentarem maior gravidade, neoplasias benignas podem comprometer estética e função, exigindo a atuação do cirurgião-dentista no diagnóstico precoce, tratamento e acompanhamento dos casos (TUPCHONG; ENGIN, 1999).

Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontam que os tumores da cavidade oral, cabeça e pescoço correspondem a aproximadamente 6% de todos os cânceres no mundo. No Brasil, estimou-se 427 mil novos casos de câncer em 2006, número que subiu para 626 mil em 2020 (INCA, 2006; INCA, 2019). As estimativas para 2020 indicam que, entre os homens, os cânceres mais prevalentes seriam de próstata, cólon e reto, pulmão, estômago e cavidade oral. Já entre as mulheres, destacam-se os de mama, cólon e reto, colo do útero, pulmão e tireoide (INCA, 2019).

Diversos fatores etiológicos estão associados ao desenvolvimento do câncer, embora ainda haja lacunas no entendimento completo de seus mecanismos. Tabagismo, etilismo e exposição à radiação figuram entre os principais agentes de risco para os cânceres de cabeça e pescoço (CCP). O consumo de tabaco, por exemplo, pode aumentar em até 40 vezes a incidência desses tumores. Entretanto, cerca de 10% dos pacientes acometidos nunca fumaram, sendo mais comum, nesses casos, o carcinoma de células escamosas (SUGIURA et al., 2008). A doença também acomete com maior frequência o sexo masculino, em proporção aproximada de 4:1 (FREEDMAN et al., 2007).

Além dos fatores ambientais, alterações genéticas também estão envolvidas na carcinogênese, como a inativação do gene supressor Tp53, cuja perda está associada ao aumento da proliferação celular descontrolada (YAMAGUCHI et al., 1997). Assim, uma anamnese criteriosa, voltada para a investigação de hábitos nocivos e histórico familiar, associada a um exame clínico detalhado, torna-se indispensável para o diagnóstico precoce (DANAEI et al., 2005).

Diante de sua elevada prevalência, distribuição global e impacto sobre a saúde da população, o câncer configura-se como um grave problema de saúde pública. O prognóstico está intimamente ligado ao diagnóstico precoce, à natureza biológica do tumor e à efetividade do tratamento proposto. Quanto mais cedo a neoplasia é identificada e tratada, maiores são as chances de sobrevida e menores as sequelas funcionais e estéticas (PARISE; KOWALSKI; LEHN, 2006).

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre os principais tipos de câncer de cabeça e pescoço no contexto da Odontologia, com ênfase em sua incidência na população brasileira. Além disso, busca-se destacar o papel do cirurgião-dentista como profissional fundamental no processo de identificação precoce e diagnóstico clínico de lesões cancerígenas, dentro dos limites de sua atuação.

METODOLOGIA

O presente trabalho adotou uma abordagem exploratória, fundamentada em pesquisa bibliográfica. Para Gil (2008), esse tipo de estudo “é desenvolvido a partir de material já elaborado, constituído de livros e artigos científicos”. A condução da pesquisa seguiu as seguintes etapas: (1) seleção das fontes e dos artigos compatíveis com a temática proposta, de acordo com os descritores escolhidos; (2) coleta de dados, realizada por meio de leitura exploratória e, posteriormente, leitura seletiva, com registro das informações relevantes; (3) análise e interpretação do conteúdo, a partir de leitura analítica com o objetivo de sintetizar os dados coletados; e (4) discussão dos resultados e elaboração das principais considerações finais.

O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados PubMed, LILACS e SciELO, utilizando os seguintes descritores: (*cancer OR cancro OR carcinoma*) AND (“*head and neck*” OR *mouth* OR “*mouth cancer*”) AND (*epidemiology*). Inicialmente, foram identificados 52 artigos com base nos descritores utilizados. Aplicaram-se como critérios de inclusão: artigos publicados nos últimos 10 anos, disponíveis online na íntegra, em português ou inglês, que fossem revisões de literatura ou estudos realizados com seres humanos.

Após a aplicação dos critérios de inclusão, obteve-se um total de 187 artigos. Como critério de exclusão, foram eliminados artigos publicados há mais de 12 anos. A triagem inicial, com base na leitura dos títulos, resultou na seleção de 12 artigos. Em seguida, após a leitura dos resumos/abstracts, foram escolhidos 7 artigos, que compuseram o corpus final da presente revisão bibliográfica.

REVISÃO DA LITERATURA

O câncer de cabeça e pescoço é considerado uma das malignidades mais prevalentes no mundo, com destaque para o carcinoma espinocelular como o tipo histológico mais comum. Em relação à distribuição geográfica, maiores incidências são observadas em países como Índia, Austrália, Brasil, França e África do Sul. Na Europa, destacam-se as regiões da França, cantões franceses da Suíça, norte da Itália e países do Oriente Médio (PODLODOWSKA et al., 2012).

Dentre os principais fatores de risco, o tabagismo e o consumo de álcool ocupam papel central, especialmente em países desenvolvidos. Outros fatores relacionados incluem infecção pelo papilomavírus humano (HPV), deficiências nutricionais (como de vitamina A, riboflavina e ferro), má higiene bucal e uso de terapias imunossupressoras. Além disso, aspectos genéticos, como polimorfismos em genes que codificam citocinas e enzimas relacionadas ao metabolismo do álcool, também estão associados à suscetibilidade individual ao câncer de boca (PODLODOWSKA et al., 2012).

Diversos estudos brasileiros reforçam esse panorama. Alvarenga e colaboradores (2008) realizaram um levantamento clínico e epidemiológico em 427 pacientes atendidos no Departamento de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço de um hospital universitário no noroeste do estado de São Paulo. A maioria dos pacientes era do sexo masculino (86%), de cor branca (90%), fumantes (83,37%) e etilistas (65,80%), com média de idade de 61 anos. A cavidade oral foi o local mais frequente dos tumores (35,37%), sendo o carcinoma de células escamosas o tipo histológico predominante. O estudo identificou um total de 164 óbitos, evidenciando a gravidade da doença e a necessidade de medidas preventivas (ALVARENGA et al., 2008).

De forma semelhante, os autores Carvalho e Vital (2010) analisaram o perfil de 142 pacientes diagnosticados com câncer na região de cabeça e pescoço no Hospital do Câncer de Muriaé – Fundação Cristiano Varella. Os resultados apontaram predomínio do sexo masculino (83%), principalmente entre adultos e idosos. O sítio anatômico mais acometido foi a laringe, e o tipo histológico mais comum foi o carcinoma de células escamosas (84%). Em relação aos fatores de risco, 78,16% dos pacientes eram fumantes e 61,97% faziam uso de bebidas alcoólicas, o que reforça o impacto desses hábitos no desenvolvimento da doença (CARVALHO; VITAL, 2009).

Campana e Goiato (2013) realizaram uma revisão de literatura com o objetivo de discutir a epidemiologia, os fatores de risco, o diagnóstico e o tratamento dos principais tumores malignos da região de cabeça e pescoço. Os autores reforçaram que a maioria desses tumores, especialmente os que acometem a mucosa do trato aerodigestivo superior, são originados de células escamosas. Ressaltaram ainda a necessidade de uma abordagem diagnóstica e terapêutica individualizada, conforme a localização anatômica específica do tumor (CAMPANA; GOIATO, 2013).

Rettig e D'Souza (2015) também desenvolveram uma revisão de literatura com foco nos fatores de risco, nas tendências de incidência e nas perspectivas prognósticas do câncer de cabeça e pescoço (CCP). Entre os principais fatores etiológicos, destacaram-se o uso de tabaco, álcool e a infecção por HPV. Os autores observaram que, em algumas regiões, a redução do consumo de tabaco tem contribuído para a queda das taxas de CCP. Por outro lado, a infecção por HPV — especialmente associada a tumores de orofaringe e a determinados comportamentos sexuais — vem aumentando, sendo responsável por uma nova tendência de crescimento da doença. O prognóstico tem melhorado nos últimos anos, principalmente devido aos avanços da medicina (RETTING; D'SOUZA et al., 2015).

Em um estudo retrospectivo, Pereira e seus colaboradores no (2016) avaliaram 458 prontuários de pacientes submetidos à radioterapia e/ou quimioterapia, atendidos na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), entre os anos de 2005 e 2014. Desses, 351 (76,6%) eram homens, com média de idade de 55,57 anos. O carcinoma de células escamosas representou 73,2% dos casos, sendo a cavidade oral a localização mais comum (43%). A maioria dos pacientes foi submetida à radioterapia (89,7%) e 52,7% à quimioterapia. Entre as complicações pós-radioterapia, destacaram-se mucosite (32,6%), candidíase (17,2%) e osteorradionecrose (10,6%). Os dados evidenciam o impacto do tratamento oncológico e reforçam a importância do suporte odontológico (PEREIRA et al., 2016).

Por fim, Grønhoj et al. (2018) investigaram a incidência de câncer de cabeça e pescoço em crianças na Dinamarca ao longo de quatro décadas, utilizando dados do *Danish Cancer Registry*. O estudo incluiu crianças de 0 a 14 anos diagnosticadas entre 1978 e 2014, com exceção dos tumores de olho, pele e osso. Foram registrados 169 casos, com predomínio do sexo feminino (55,6%). A maior incidência foi observada na faixa etária entre 10 e 14 anos, com crescimento progressivo ao longo dos anos, especialmente em sarcomas. Os resultados sugerem uma tendência de aumento da doença nesse grupo etário, o que exige maior atenção dos profissionais da saúde, inclusive cirurgiões-dentistas, na detecção precoce (GRØNHØJ et al., 2018).

DISCUSSÃO

Em relação ao câncer de cabeça e pescoço, definem-se as neoplasias que ocorrem nos sítios anatômicos da cavidade oral, face, faringe, cavidade nasal, laringe e glândulas, com exceção de neoplasias intracranianas (CAMPANA: GOIATO, 2013). O câncer de cabeça e pescoço está na quinta posição entre as neoplasias mais frequentes no mundo (PODLODOWSKA et al., 2012; INCA, 2019). O tipo histológico mais comum é o carcinoma espinocelular ou carcinoma de células escamosas, que foi encontrado com altos índices na maioria dos trabalhos estudados (ALVARENGA et al., 2008; CARVALHO; VITAL, 2009; PODLODOWSKA et al., 2012), refletindo a agressividade dessa neoplasia e sua alta prevalência nos serviços especializados. Pereira et al. (2016) também confirmam essa predominância, com 73,2% dos casos estudados sendo do tipo células escamosas, principalmente na cavidade oral.

Com relação ao gênero, a literatura traz uma proporção entre os gêneros de três homens para cada uma mulher ou até 4:1 (ALVARENGA et al., 2008; NEVILLE, 2016; PEREIRA et al., 2016). No entanto, os índices entre as mulheres tendem a aumentar de acordo com as mudanças nos hábitos tabagistas e etilistas (ALVARENGA et al., 2008). Nessa perspectiva, contrariando grande parte dos trabalhos estudados, Grønhoj et al. (2018) encontraram uma proporção maior entre mulheres, o que corrobora com a projeção de Alvarenga e colaboradores (2008) sobre o possível aumento de câncer de cabeça e pescoço entre as mulheres.

A literatura ressalta que os principais fatores de risco para o aparecimento de câncer de cabeça e pescoço são o tabagismo e o etilismo (FREEDMAN et al., 2007; PODLODOWSKA et al., 2012). A esse dado é possível relacionar os altos índices de câncer de cabeça e pescoço no gênero masculino, principalmente devido a hábitos nocivos que são mais frequentes quando comparados às mulheres, como a maior ingestão de álcool e o fumo abusivo, além da maior exposição ao sol, sem nenhum tipo de proteção (RIBEIRO et al., 2015).

Além do tabagismo e etilismo, outros fatores têm sido implicados na etiologia do câncer de cabeça e pescoço. Dentre eles, destaca-se a infecção pelo papilomavírus humano (HPV), especialmente nos casos de

orofaringe (RETTIG; D'SOUZA, 2015), e aspectos genéticos como a inativação do gene supressor de tumor p53, associado à maior susceptibilidade ao desenvolvimento de neoplasias (YAMAGUCHI et al., 1997). Ainda, deficiências nutricionais (vitamina A, riboflavina, ferro), má higiene bucal e imunossupressão são fatores que contribuem para o risco aumentado de CCP (PODLODOWSKA et al., 2012).

Outro aspecto relevante diz respeito à importância da atuação do cirurgião-dentista na detecção precoce dessas lesões. Campana e Goiato (2013) reforçam que o diagnóstico precoce, aliado à intervenção terapêutica adequada, pode melhorar consideravelmente o prognóstico dos pacientes. Como muitos dos tumores de cabeça e pescoço apresentam-se inicialmente como lesões assintomáticas na cavidade oral, cabe ao cirurgião-dentista estar atento a qualquer alteração sugestiva durante o exame clínico de rotina, realizando anamnese detalhada e encaminhamento imediato para avaliação especializada quando necessário (NEVILLE, 2016; PARISE; KOWALSI; LEHN, 2006).

Contudo, a literatura aponta diversas barreiras para o diagnóstico precoce no contexto brasileiro, principalmente no Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os principais obstáculos estão a limitação de recursos, a sobrecarga dos serviços, a carência de protocolos específicos de encaminhamento e a falta de capacitação contínua dos profissionais para detecção de lesões suspeitas. Essa realidade reforça a necessidade de investimento em capacitação técnica e em políticas públicas voltadas à atenção oncológica em saúde bucal (ALVARENGA et al. 2008; CAMPANA; GOIATO, 2013)

Além disso, um estudo publicado na Revista Brasileira de Odontologia avaliou o conhecimento e a atitude de estudantes de Odontologia em relação ao câncer bucal, sugerindo que a inclusão de disciplinas específicas sobre o tema nos currículos acadêmicos pode melhorar a preparação dos futuros profissionais para a detecção precoce de lesões potencialmente malignas (SOARES et al., 2014). Esse fato ressalta que a inclusão de disciplinas voltadas à oncologia bucal e à detecção precoce de câncer deve ser priorizada nos currículos acadêmicos dos cursos de Odontologia, preparando melhor os futuros profissionais para atuarem de forma proativa frente a lesões potencialmente malignas. O aperfeiçoamento diagnóstico e a integração com outras áreas da saúde são estratégias que contribuem significativamente para o aumento da sobrevida e redução da morbidade associada ao câncer de cabeça e pescoço (SOARES et al., 2014).

Um ponto que merece destaque é o papel da educação em saúde como ferramenta de prevenção e diagnóstico precoce. A baixa escolaridade e o desconhecimento sobre sinais iniciais de lesões orais são obstáculos que dificultam a procura por atendimento nas fases iniciais da doença. Alvarenga et al. (2008) ressaltam que muitos pacientes são diagnosticados em estágios avançados da doença, o que pode ser atribuído, em parte, à ausência de campanhas educativas e à pouca busca por atendimento nos serviços de saúde bucal.

É igualmente necessário considerar o impacto psicossocial do câncer de cabeça e pescoço, que afeta funções essenciais à comunicação, alimentação e estética facial. Esses aspectos interferem profundamente na qualidade de vida, autoestima e reinserção social do paciente. Segundo Campana e Goiato (2013), os tumores da região de cabeça e pescoço, embora localizados, podem causar mutilações significativas. Esse cenário evidencia a importância de uma abordagem multiprofissional, integrando o apoio psicológico ao tratamento clínico desde o momento do diagnóstico.

CONCLUSÃO

O câncer de cabeça e pescoço é uma condição prevalente, com forte associação a fatores como tabagismo, etilismo e infecção por HPV, sendo o carcinoma de células escamosas o tipo mais comum. Apesar da maior incidência em homens, observa-se um aumento entre mulheres devido à mudança de hábitos. A detecção precoce ainda é um desafio, refletindo a importância da atuação do cirurgião-dentista, que pode identificar alterações iniciais durante exames de rotina. A educação em saúde, a capacitação profissional e o acesso à informação são essenciais para promover diagnósticos precoces e melhores prognósticos. Conclui-se que estratégias de prevenção, formação adequada e integração multiprofissional são fundamentais para reduzir o impacto do câncer de cabeça e pescoço na população.

REFERÊNCIAS

- ALVARENGA, L. M. et al. Epidemiologic evaluation of head and neck patients in a university hospital of Northwestern São Paulo State. **Revista Brasileira de Otorrinolaringologia**, v. 74, n. 1, p. 68-73, 2008.
- CAMPANA, I. G.; GOIATO, M. C. Tumores de cabeça e pescoço: epidemiologia, fatores de risco, diagnóstico e tratamento. **Revista Odontológica de Araçatuba**, v. 34, n. 1, p. 20-26, jan./jun. 2013.
- CARVALHO, A. P. V.; VITAL, F. M. R. Perfil epidemiológico dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço da Fundação Cristiano Varella. **Revista Científica da FAMINAS**, v. 5, n. 2, maio/ago. 2009.
- DANAEI, G. et al. Causes of cancer in the world: comparative risk assessment of nine behavioral and environmental risk factors. **Lancet**, v. 366, p. 1784-1793, 2005.
- FREEDMAN, N. D. et al. A prospective investigation of the cigarette smoking head and neck association by sex. **Cancer**, v. 110, n. 7, p. 1593-1601, 2007.
- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- GRØNHØJ, C. et al. Incidence of head and neck cancer in children: A Danish nationwide study from 1978 to 2014. **Pediatric Blood & Cancer**, v. 65, n. 7, e27037, 2018. DOI: 10.1002/pbc.27037.
- INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). **Estimativa 2006: incidência de câncer no Brasil**. Rio de Janeiro: INCA, 2006. Disponível em: <http://www.inca.gov.br/estimativa/2006/>.
- INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). **Estimativa 2020: incidência de câncer no Brasil**. Rio de Janeiro: INCA, 2019. Disponível em: <http://www.inca.gov.br/estimativa/2020/>.
- NEVILLE, B. W. et al. **Patologia oral e maxilofacial**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
- PARISE, O.; KOWALSKI, L. P.; LEHN, C. **Câncer de cabeça e pescoço: diagnóstico e tratamento**. São Paulo: Âmbito Editores, 2006.
- PEREIRA, F. P. et al. Neoplasias malignas em região de cabeça e pescoço: perfil dos pacientes atendidos na UFMG. **Revista Cubana de Estomatología**, v. 53, n. 4, 2016.
- PODLODOWSKA, J. et al. Epidemiology and risk factors of the oral carcinoma. **Polski Merkuriusz Lekarski**, v. 32, n. 188, p. 135-137, fev. 2012.
- RETTIG, E. M.; D'SOUZA, G. Epidemiology of head and neck cancer. **Surgical Oncology Clinics of North America**, v. 24, n. 3, p. 379-396, jul. 2015. DOI: 10.1016/j.soc.2015.03.001.

RIBEIRO, I. L. et al. Factors associated with lip and oral cavity cancer. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 18, n. 3, p. 618-629, 2015.

SOARES, T. R. C. et al. Oral cancer knowledge and awareness among dental students. **Brazilian Journal of Oral Sciences**, Piracicaba, v. 13, n. 1, p. 28–33, jan. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1677-32252014287>.

SUGIURA, H. et al. Predictors of survival in patients with bone metastasis of lung cancer. **Clinical Orthopaedics and Related Research**, v. 466, n. 3, p. 729-736, 2008.

TUPCHONG, L.; ENGIN, K. **Manual de oncologia clínica**. São Paulo: Fundação Oncocentro de São Paulo, 1999. p. 270-290.

YAMAGUCHI, K. et al. Polymerase chain reaction-based approaches for detection of allelic loss in the p53 tumor suppressor gene in colon neoplasms. **American Journal of Gastroenterology**, v. 92, p. 307-312, 1997.

